

ஒரு தசாப்த காலத்திற்கு முன்னர் இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் அதன் அவலத்தைப் பற்றி பேசிய 'கருப்பை தருக்கணிப்பு' நாடகம்

Portrayal of the Existing Sri Lanka's Economic Crisis and its Tragedy in a Decade Old Tamil play 'Karuppai Tharukkanippu'

தேவநாயகம் தேவானந்த், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இதழியல் மற்றும் தொடர்புத் துறை,

சென்னை பல்கலைக்கழகம், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Thevanayagam Thevananth, Ph.D. Scholar, Department of Journalism & Communication, University of Madras, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5371-9252>

முனைவர் த. ஜெய்சக்திவேல், உதவிப்பேராசிரியர், இதழியல் மற்றும் தொடர்புத் துறை,

சென்னை பல்கலைக்கழகம், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. T. Jaisakthivel, Assistant Professor, Department of Journalism & Communication, University of Madras, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2611-3890>

DOI: 10.5281/zenodo.8199482

Abstract

Sri Lanka is facing a massive economic crisis (2022), facing many crises like lack of money, food shortage, poverty, unemployment etc. Many are fleeing the country to escape the crisis and starvation and malnutrition are expected. The drawback is that the present literary works do not speak about this situation. In general, Tamil plays have mostly dealt with social problems, life inequalities, political issues, and the uplifting of the oppressed. In this background, the research aims to find a peculiar Tamil play that talk about economic policy and economic activities and to encourage such plays for research with a deep social perspective in the future to avoid such a massive crisis. Ten years ago, the play 'Karuppai Tharukkanippu' was produced by Active Theater Movement in Northern Sri Lanka and performed in a public place during the military crisis in Jaffna, Sri Lanka. It talks about the decline in productivity and the attraction of people to import consumption, the destruction of the earth's fertility and the Sri Lankan people being made to be unproductive and only aware of consumption, which will lead to death and misery in the future. It is an extraordinary drama that anticipates the economic crisis in Sri Lanka. Here, the research has been carried out from an auto-ethnographic point of view based on the theory of community theatre, where the researcher himself was also a participant.

Keywords: Sri Lanka's Economic Crisis, Tragedy, Tamil Play, Karuppai Tharukkanippu.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலங்கை பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்நோக்குகிறது (2022) பணமின்மை, உணவுத்தட்டுப்பாடு வறுமை, வேலையின்மை போன்ற பல நெருக்கடிகளை சந்திக்கிறது.

இந்த நெருக்கடியிலிருந்து மீள்வதற்காக பலர் நாட்டைவிட்டு வெளியேறுகிறார்கள், பட்டினிச் சாவு போசாக்கின்மை பிரச்சனைகள் எதிர்வு கூறப்படுகின்றன. இந்த நிலைமைபற்றி கலைப்படைப்புக்கள் பேசுவதில்லை என்ற குறைபாடு இனங்காணப்படுகின்றது. பொதுவாக, நாடகங்கள் சமூகப்பிரச்சனைகள், வாழ்வியல் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அரசியல் கொள்கைசார்ந்ததாக, ஒடுக்கப்பட்டவர்களை எழுச்சிகொள்ளச் செய்வதான கருப்பொருட்களையே அதிகமாகப் பேசிவந்திருக்கின்றன. இந்தப் பின்னணியில் பொருளாதாரக் கொள்கை சார்ந்து, பொருளாதார நடவடிக்கை சார்ந்த விடயங்களைப் பேசிய நாடகங்களைக் கண்டு கொள்ளவதும் அவ்வாறான ஆழமான சமூகப்பார்வைகொண்ட நாடகங்களை எதிர்காலத்தில் ஊக்குவிப்பதும் ஆய்வின் நோக்கமாகும். “கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு” நாடகம் இன்றைக்கு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னர் வடஇலங்கையில் செயல் திறன் அரங்க இயக்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்டு, இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தில் இராணுவ நெருக்கடி மிக்க காலகட்டத்தில் திறந்த வெளியில் மேடையேற்றப்பட்டது. இது உற்பத்தித்திறன் குன்றிவருவதையும் இறக்குமதிநுகர்வால் மக்கள் ஈர்க்கப்படுவதையும், பூமித்தாயின் கருவளம் நாசமாக்கப்படுவதையும் இலங்கை மக்கள் உற்பத்தித் திறன் அற்றவர்களாக நுகரமட்டுமே தெரிந்தவர்களாக மாற்றப்படுவதையும் இதனால் எதிர்காலத்தில் சாவை, துயரத்தை சந்திக்க நேரிடும் என்ற விடயங்கள் பற்றி பேசுகிறது. இலங்கையில் நடைபெறும் பேரவலத்தை முன்கூட்டியே ஒரு கலைப்படைப்பு எதிர்வு கூறியிருக்கிறது. இங்கு, சமுதாய அரங்கக் கோட்பாட்டினை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆய்வாளரே பங்குபற்றுனராகவும் இருந்த அடிப்படையில் சுய-இனவரவியல் (Auto-ethnography) பார்வையில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய சொற்கள்: இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி, இலங்கை முரண்பாடு, தமிழ் நாடகம், கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு.

அறிமுகம்

இலங்கையில் புதிய தாராளமயம் 1977 இல், ஜே.ஆர். ஜெயவர்தனா தலைமையிலான ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கம் பதவியேற்றதிலிருந்து அறிமுகம் செய்தது. யூ.என்.பி அரசாங்கம் இலங்கையில் நவதாராளவாதத்தை - திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கையை ஆரம்பித்து வைத்தது. அதன் நோக்கம் "சுதந்திரமான மற்றும் நீதியான சமுதாயத்தை" கட்டியெழுப்புவதாகும் என்று வர்ணிக்கப்பட்டது. இங்கு, பொருளாதார வல்லுநரும் நோபல் பரிசுபெற்றவருமான Milton Friedman; (1980) குறிப்பிடுவது போன்று சுதந்திர சமூகம் ஒரு சுதந்திர பொருளாதாரத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாது என்ற கோட்பாட்டினடிப்படையில் இலங்கை நவகாலநிதித்துவ பொருளாதாரக் கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்டது. இந்த

இலக்கை அடைவதற்காக ஜே.ஜே.ஆர் ஜெயவர்த்தனே மூன்று முக்கிய IMF கடன்களைப் பெற்றார். (1977-78, 1979-1982 & 1983-84.) இந்தக் கடன்கள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் ஒரு பகுதியாக, சிறிலங்கா அரசாங்கம் மற்றொரு பொருளாதார சீர்திருத்தத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது, மாற்று விகித தாராளமயமாக்கல், ரூபாய் மதிப்பு சரிவு, விலைக் கட்டுப்பாடுகளை ஒழித்தல், உணவு மானியங்களைக் குறைத்தல், ஊதியத்தில் கட்டுப்பாடுகள், இறுக்கமான பணக் கொள்கை, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கம் மற்றும் அதிக வெளிநாட்டு உதவி ஆகியவை இந்த திட்டத்தில் அடங்கும்.

இங்கு Ravikumar (2022) குறிப்பிடுவது போன்று, 1979 மற்றும் 1983 க்கு இடையில் IMF திட்டம் ஏற்படுத்திய அழிவை விவரிக்கும் பல இலக்கியங்கள் உள்ளன (G.A. Cornea, R. Jolly and F. Stewart, Adjustment with a Human Face, Clarendon Press, Oxford, 1987) 1970 மற்றும் 1977 க்கு இடையில் வீழ்ச்சியடைந்த வருமான சமத்துவமின்மை, பின்னர் அதிகரித்தது. மொத்த செலவினங்களின் பங்காக, சமூகத் துறைச் செலவினம் 1977 இல் 33 சதவீதத்திலிருந்து 1983 இல் 22 சதவீதமாகக் குறைந்தது. 1979 மற்றும் 1983 க்கு இடையில் சுகாதாரத்திற்கான பொதுச் செலவு 13 சதவீதம் சரிந்தது, உணவு மானியம் மற்றும் துணை உணவுத் திட்டத்திற்கான பொதுச் செலவினம் சரிந்தது. உணவு மானியம் உணவு முத்திரைகளுடன் மாற்றப்பட்டது, 1978-79ல் மக்களின் உணவு அளவு 1,500 கலோரிகளாக இருந்த, 1981-82ல் 1,370 கலோரிகளாகக் குறைந்த 20 சதவீத மக்கள்தொகையில் தினசரி தனிநபர் கலோரி உட்கொள்ளல் குறைந்தது. கிராமப்புறங்களில் 6-60 மாத வயதுடைய குழந்தைகளிடையே ஊட்டச்சத்து குறைபாடு 1978-79ல் 6.1 சதவீதத்தில் இருந்து 1981-82ல் 9.4 சதவீதமாக உயர்ந்தது. 1978-79ல் 88 சதவீதமாக இருந்த ஐந்து முதல் 14 வயது வரையிலான கல்வியறிவு விகிதம் 1981-82ல் 86 சதவீதமாகக் குறைந்தது. 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரையிலான குழந்தைகளுக்கான பள்ளி தவிர்ப்பு விகிதம் 1978-79 இல் 12.2 சதவீதத்திலிருந்து 1981-82 இல் 13.5 சதவீதமாக அதிகரித்தது.

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் செயல்திட்டமும் இரண்டு அரசியல் மாற்றங்களின் பின்னணியில் நடந்தது. முதலாவதாக, அதிகரித்து வரும் பொருளாதார நெருக்கடிகள் மீதான பொதுமக்களின் கோபத்திலிருந்து பாதுகாக்க அரசாங்கத்திற்கு ஒரு திசைதிருப்பல் தேவைப்பட்டது. அதற்காக, சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ் சிறுபான்மையினருக்கும் இடையில் ஒரு பிளவை உருவாக்க சிங்களப் பேரினவாதத்தின் ஒரு முத்திரையை உணர்வுபூர்வமாக அரசாங்கம் முன்னெடுத்தது. தமிழ் சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக திட்டமிட்ட பாகுபாடும் அவர்களுக்கு எதிராக அடிக்கடி தாக்குதல்களும் நடத்தப்பட்டன. அதோடு, தமிழீழக் கோரிக்கையும் எழுந்தது, பிரிவினைவாதக் குழுக்கள் உருவாகின, இந்த சிக்கலான அரசியல்

நிலைமையில் ஜூலை 1983 தமிழர்களுக்கு எதிரான படுகொலை மற்றும் நீண்ட உள்நாட்டுப் போர் தீவிரமடைய ஆரம்பித்தது. (Ravikumar, 2022)

இரண்டாவதாக, நவதாராளவாதத்தை எதிர்த்த தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் இடதுசாரி இயக்கங்களின் பாரிய ஒடுக்குமுறையும் இருந்தது. அதே வேளை பாராளுமன்ற முறைக்கு பதிலாக ஜனாதிபதி முறைமை கொண்டு வரப்பட்டபோது எதேச்சதிகாரம் வலுப்பெற்றது. தொழிலாளர்களின் பொது வேலைநிறுத்தங்கள் மிருகத்தனமாக ஒடுக்கப்பட்டன, பாதுகாப்பு இருப்புக்களை அணிதிரட்டுதலில் தீவிரம் காட்டியது. அதே வேளை தேசிய அவசரகால நிலை அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது, "யானை தனது தும்பிக்கையை மட்டும் அசைத்துவிட்டது, இன்னும் முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தவில்லை" என்று ஜே.ஆர். ஜெயவர்த்தனா 1980 ஆகஸ்ட் மாதம் தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தத்திற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் நாடு தழுவிய ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு மிரட்டினார். இங்கு, யானை UNP கட்சியின் தேர்தல் சின்னம் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

1983 இல் தொடங்கிய நீண்ட உள்நாட்டுப் போர் 2009 இல் முடிவுக்கு வந்தது. "அமைதி"யின் தொடக்கத்துடன் பொருளாதாரம் வளர்ச்சிப் பாதையில் அமைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், அது எளிதான விடயமாக இருக்கவில்லை. போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தை மீள கட்டியெழுப்புவதற்கான முயற்சிகள் ஆரம்பிப்பதற்காக, அப்போதைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச 2009 இல் 2.6 பில்லியன் டாலர் கடனுக்காக IMF ஐ அணுகினார். 2008 இல் ஏற்பட்ட நெருக்கடியானது இலங்கையின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பை வடிகட்டியது. மீண்டும் 2009 இல் ஐஆகு கடன் கோரப்பட்டது. ஆதற்கு. நிதிப் பற்றாக்குறையை GDP இல் 5 சதவீதமாகக் குறைக்க வேண்டும் IMF நிபந்தனை விதித்தது. (Ravikumar, 2022).

உண்மையில், 2009 மற்றும் 2012க்கு இடையில் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் GDP வளர்ச்சி அதிகரித்தது. இருப்பினும், உலகளாவிய பொருட்களின் விலைகள் வீழ்ச்சியடையத் தொடங்கியதால், 2012 க்குப் பிறகு வளர்ச்சி விகிதங்கள் படிப்படியாகக் குறையத் தொடங்கின. சொகுசு வாகனங்கள் உள்ளிட்ட இறக்குமதிக்கான தேவை அதிகரித்தாலும் ஏற்றுமதி வருவாய் குறைந்துள்ளது. எனவே, ஒருபுறம், ஆண்டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி விகிதம் 2010 மற்றும் 2012 க்கு இடையில் 8.5 சதவீதத்திலிருந்து 2013 மற்றும் 2015 க்கு இடையில் 4.5 சதவீதமாக பாதியாக குறைந்தது. முதலீட்டு விகிதம் 2012 இல் 39.1 சதவீதத்திலிருந்து 2015 இல் 31.2 சதவீதமாகக் குறைந்தது. விகிதம் 2012 இல் 33.2 சதவீதத்திலிருந்து 2015 இல் 28.8 சதவீதமாகக் குறைந்தது. ஆயினும், நிதிப் பற்றாக்குறையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க IMF நிபந்தனையால் அரசாங்கத்தின் கைகள் கட்டப்பட்டதால், ஒரு எதிர் - சுழற்சி நிதிக் கொள்கை நிராகரிக்கப்பட்டது. (Ravikumar, 2022) மறுபுறம், அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு

வீழ்ச்சியடைந்ததால், கொடுப்பனவு சமநிலை நெருக்கடி உருவானது. பெரிய உள்கட்டமைப்புக் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கும் நாடு போராடியது. 2016ல் மீண்டும் IMF களம் இறங்கிய சூழல் இதுவாகும். 2016ல் ஆட்சிக்கு வந்த புதிய அரசாங்கம், 2016 மற்றும் 2019 க்கு இடைப்பட்ட மூன்று வருட காலத்திற்கு மற்றொரு US\$1.5 பில்லியன் கடனுக்காக IMFஐ அணுகியது.

David Harvey (2005) குறிப்பிடும் போது நவதாராளவாதமானது சந்தைப் பரிமாற்றத்தை "தனக்கென ஒரு நெறிமுறையாக மதிப்பிடுகிறது, அது அனைத்து மனித நடவடிக்கைகளுக்கும் வழிகாட்டியாக செயல்படும் திறன் கொண்டது, மேலும் முன்னர் இருந்த அனைத்து நெறிமுறை நம்பிக்கைகளுக்கும் மாற்றாக உள்ளது" என்று வாதிடுகிறார். புதிய தாராளமயம் மனித உறவுகளை வரையறுக்கும் பண்பாக போட்டியை இனங் காண்கிறது என்று George Monbiot (2016) வலியுறுத்துகிறார். இது குடிமக்களை நுகர்வோர் என மறுவரையறை செய்கிறது என்று Brown (2019) ஒப்புக்கொள்கிறார். புதிய தாராளமயம் என்பது அனைவரும் பொருளாதார செழுமை அல்லது பொருளாதார வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு கருத்தியல் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். மற்றவர்கள் புதிய தாராளமயம் என்பது பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பை நிராகரிக்கும் ஒரு நிறுவன நெறிமுறை என்று கூறுகிறார்கள், அதற்குப் பதிலாக நிறுவனங்கள் அவற்றின் கீழ்நிலையில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கின்றனர் (Steger & Roy 2010).

ஆகவே, இலங்கையின் கடந்தகால பொருளாதாரக் கொள்கை உற்பத்தித்திறன் கொண்டதாகவோ மக்களுக்கு விமோசனமளிக்கவல்லதாகவோ இருக்கவில்லை என்பதை இங்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். இலங்கை மக்களை நுகர்வுக்கலாச்சாரத்துக்குள் அமிழ்த்தி நுகர்வோராக மட்டுமே உருவாக்க முனைந்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆபத்தான போக்குபற்றிய விளிப்பை ஊடகங்கள் மூலம் மட்டுமல்லாது கலைகள் மூலம் மேற்கொள்வது மிக தாக்கவன்மையுடையதாக இருக்கும். இந்த வகையில் இலங்கையில் உற்பத்தித்திறன் குன்றிவருவதையும் இறக்குமதிநுகர்வால் மக்கள் ஈர்க்கப்படுவதையும், அதற்கான ஒரு பண்ட நுகர்வுக்கலாசாரம் உருவாகிவருவதையும், பூமியின் கருவளம் நாசமாக்கப்படுவதையும் இலங்கை மக்கள் உற்பத்தித் திறன் அற்றவர்களாக நுகரமட்டுமே தெரிந்தவர்களாக மாற்றப்படுவதையும் இதனால் எதிர்காலத்தில் சாவை, துயரத்தை சந்திக்க நேரிடும் என்ற விடயங்கள் பற்றி கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு நாடகம் பேசுகிறது.

இலங்கையில் யுத்தம் முடிவுற்ற பின்னர் யுத்தத்தின் பாதிப்புக்கள் நீண்டு சென்று பொருளாதார அவலங்களை ஏற்படுத்தும் நிலையில் அந்த அவலங்களிலிருந்து மீண்டுவருவதற்கான பொருளாதாரக்கொள்கை உருவாக்கப்படாமல், ஏற்கனவே உள்ள பொருளாதாரக் கொள்கை நீட்டப்படுவது ஆபத்தானது என்பதை நாடகம்

வெளிப்படுத்துகிறது. இதனால், எதிர்காலத்தில் நிகழக்கூடிய பேரவலத்தை முன்கூட்டியே ஒரு கலைப்படைப்பு எதிர்வு கூறுகிறது. இங்கு, சமுதாய அரங்கக் கோட்பாட்டினை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆய்வாளர்களே பங்குபற்றுனர்களாக இருந்த அடிப்படையில் சுய-இனவரவியல் முறைமையில் (Auto-Ethnography) ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு நாடகம் பொருளாதார நெருக்கடி தொடர்பான எச்சரிக்கையை மக்களுக்கும் ஆட்சியாளர்களுக்கும் முன்வைக்கிறது. 2012/2013 ஆண்டுகளில் செயல் திறன் அரங்க இயக்கம் தயாரித்து மேடையேற்றிய இந்த நாடகம் யாழ்ப்பாணத்தின் பலபகுதிகளிலும் மேடையேற்றப்பட்டது.

ஆய்வு முறையியல்

சமுதாய அரங்கு

நாடகம் சமுதாயத்தில் பிறந்து கருக்கொண்டு வளர்ந்தது, இதுவொரு கூட்டு உந்துதல் செயல்திறன் ஆகும். நாடகம் சமூகத்திலிருந்து தனியாக இருக்க முடியாது. ஆவ்வாறான அதன் செயல்பாட்டிற்கும் மதிப்பு இல்லை.

அகஸ்டோ போல் (1979) குறிப்பிடுவது போன்று, நாடகத்தின் சமூக செயல்பாட்டிலிருந்து அந்நியப்படுத்தி அதனை கலையாக பார்ப்பது சமூகத்திலிருந்து அதனை அந்நியப்படுத்துவதாகும். ஆரங்கில் சமூக நோக்கங்களுக்காக பல வகையான புதிய அரங்குகள் உருவாகி வருகின்றன. அகஸ்டோ போலின் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் அரங்கு(1979), பெர்டோல்ட் ப்ரெக்ட்டின் காவிய அரங்கு (1874), க்ரோடோவ்ஸ்கியின் வறிய அரங்கு (1968) ஆகியவை அண்மையில் அரங்கின் செழிப்பான கருத்துக்களில் சில. அவற்றின் சிறிய தொழில்நுட்ப வேறுபாடுகள் இருந்தபோதிலும், இந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் நாடகத்தையும் சமூகத்தையும் மீண்டும் ஒன்றிணைப்பதை ஒப்புக்கொள்கின்றன. இதனுடன் ஒத்துப்போகும் வகையில், Kershaw, B. (1992) கருத்துப்படி, இது அரங்கு என்பது ஒரு கலாச்சார கட்டமைப்பாகவும் கலாச்சார உற்பத்திக்கான வழிமுறையாகவும் கருதப்பட வேண்டியதாகும். இவ்வாறு, சமுதாய அரங்கு என்ற கருத்தாக்கமே, கலாச்சார இயக்கங்களை உருவாக்கும் மாற்றத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும் (Kershaw, 1992). நாடகம், ஒரு கலையாக, அது நிகழும் சமூக-கலாச்சார சூழலில் இருந்து பிரிக்க முடியாது என்ற அவதானிப்பின் அடிப்படையில் இந்தக் கருத்து அமைந்துள்ளது.

Sonja Kuftenic (2001) சமுதாய அரங்கின் வேர்களை 1960 கள் மற்றும் 1970 களின் விடுதலைப் போராட்டத்திலிருந்து இனங்காணலாம் என்று குறிப்பிடுகிறார். இதில், போராட்டத்தில் பங்கேற்க மக்களைத் திரட்ட சமுதாய அரங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. இதனால், அவர் சமுதாய அரங்கை "சமூக அடிப்படையிலான" அரங்கு அல்லது 'அடிமட்ட அரங்கு'

என்று குறிப்பிடுகிறார். மேலும், அவர் குறிப்பிடும் போது சமூக நாடகங்கள் பொதுவாக பிரபலமான அல்லது முக்கிய நாடகமாக பார்க்கப்படுவதில்லை.

அபிவிருத்திக்கான அரங்கு மற்றும் சமூக அரங்கு இடையே ஒரு உள்ளார்ந்த உறவு உள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியது அவசியம். நாடகத்தின் இரண்டு வடிவங்களும் பெரும்பாலும் ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகின்றன. சமுதாய அரங்கு என்பது ஒரு சமூகத்தின் தேவைகளுக்காக அரங்கைப்பயன்படுத்துகிறது. அவை எப்போதும் பிரதான நாடக நடைமுறைகளோடு இணங்குவதில்லை. Jan Cohen-Cruz (1999) கருத்துப்படி, சமுதாய நாடகம், அரசியல் அடையாளத்துடன் அடிநிலை மக்களின் அதாவது குறைவான பிரதிநிதித்துவ குழுக்களுக்கான கூட்டு வெளிப்பாடு ஆகும். எனவே, சமூகத்தில் உள்ள மதிப்புகள், சின்னங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகளின் ஆளும் அமைப்புகளை எதிர்கொள்ள சக்தியற்ற சமூகக் குழுக்களுக்கு இது உதவுகிறது. சமுதாய அரங்கு சமூகத்தின் வாழ்க்கை முறையைக் கையாள்வதில் அக்கறை கொண்டுள்ளது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் அபிவிருத்திக்கான அரங்கு எப்போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட அபிவிருத்திப் பிரச்சினையில் ஈடுபட்டுள்ளது. சமுதாய அரங்கு திட்டமிடுதலின் அடிப்படையில் அபிவிருத்திக்கான அரங்கிடமிருந்து நிறைய கடன் வாங்குகிறது என்ற உண்மை இருந்தபோதிலும், சமுதாய அரங்கு ஒட்டுமொத்த கவனம் மக்களின் வாழ்க்கை முறைகள் மற்றும் சமூக கட்டமைப்புகளில் மீது காணப்படுகிறது. அதாவது சமுதாய அரங்கு என்பது மக்களின் சமூக-கலாச்சார மற்றும் புவியார் அரசியல் வாழ்க்கை நிலைமைகளை விசாரணைக்குட்படுத்தி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறது.

சமூக அரங்கு "அதிக நடமாடும் மற்றும் சவாலான நிகழ்வு" என்று Ola Johansson (2011) வாதிடுகிறார். நேரம் மற்றும் இடத்தின் கலாச்சார அடுக்குகள் மற்றும் மக்கள்தொகை மற்றும் தலைமுறை வேறுபாடுகள்" நாடகம் ஊடறுத்துச் செல்கிறது. நியமநாடகங்கள் போலல்லாது சமூக நாடகங்கள்; பேச்சு, மேளம், நடனம், கதைசொல்லல், நாடக உரையாடல் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி எளிமையான நாடகங்களை மேடையேற்றுகின்றன. நாடகக் கலைஞர்கள் பார்வையாளர்களை அவர்களின் சமூகங்களைப் பாதிக்கும் பல்வேறு சிக்கல்கள் பற்றிப் பேசின. இலங்கை வடபகுதியில் அரசாங்கத்தால் திணிக்கப்பட்ட இனவாத யுத்தத்திற்கெதிராக நாடகங்கள் பேசின. மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட தடைகள், அழுத்தங்கள் போன்றவற்றையும் மக்களின் நம்பிக்கைகள் மற்றும் பண்பாடுபற்றியும் பேசப்பட்டன. எனவே, சமுதாய அரங்கு உண்மையில் மிகவும் மக்கள் சார்ந்ததாக, பண்பாடுசார்ந்ததாக காணப்படுகிறது. சமுதாய அரங்கு மக்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய அவர்களுக்கு இணக்கமான தன்மையை மற்றும் பரிமாற்றக்கூடிய கூறுகளைப் கொண்டிருக்கிறது. (Johansson, 2011). சமுதாய அரங்கு தன்னளவில் முழுமைபெற்ற சமூகத்தின் கலாச்சார நடவடிக்கையின் ஒரு

அலகாகக் காணப்படுகின்றது. இது அதன் சொந்த சூழலை உருவாக்குகிறது. இதனால் பெரிய கலாச்சார சூழ்நிலையில் தலையிட அழைப்பு விடுக்கிறது (Kershaw 1992, 6 - 7). Wiler and Feiner (2001) ஆகியோர் குறிப்பிடுவது போன்று இந்த கலாச்சார தலையீட்டின் இறுதி இலக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதற்காக தங்களைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தை வெளிப்படுத்தி தங்கள் சொந்த அடையாளத்தை நிலைநாட்டுகின்றன. சமுதாய அரங்கு ஒரு புதிய சூழல் மற்றும் கட்டமைப்புடன் தொடங்குகிறது, இதனை கருத்தியல் அடையாளம் மற்றும் பரிவர்த்தனை, நேரடி பங்கேற்பு மற்றும் சமூகத்தின் உண்மையான தேவைகளுடன். துன்னை இணைத்துக்கொள்கிறது. இது ஒரு பண்பாட்டுச் சூழலில் நடைபெறும்.

சமுதாய நாடகங்களில் மக்களின் பங்கேற்பு முக்கியமானது. இதனால், பங்கேற்பாளர்களின் சொந்த கலாச்சார பாரம்பரியத்தில் உரிமையின் உணர்வை வலுப்படுத்துகிறது. (Kellin 2001, 155) அதே வேளை Kershaw (1992) வாதிடுவது போல், சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார கட்டமைப்பைக் காட்டக்கூடிய அடையாளங்களையும் பண்புகளையும் கொண்டுள்ளது. இங்கு ஒரு சமூகத்தின் மறைக்கப்பட்ட கதைகளில் கவனம் செலுத்தி அதனை வெளிப்படுத்துகிறது (Prentki & Preston 2009). சமூக உறுப்பினர்களின் ஆக்கப்பூர்வமான உள்ளீட்டின் 'இயக்கிகளாகச் செயற்படுகிறார்கள். சமூக-கலாச்சார அதிகாரமளிக்கும் செயல்முறையில் அடிமட்ட பிரதிபலிப்பாக இருந்து செயல்திறனை உருவாக்குகிறார்கள் (van Erven, 2001)வான் எர்வன் விவரித்தபடி, இந்த அரங்கில் சமூகத்தின் கூட்டுக் கதை மாற்றத்திற்கான தூண்டுதலாக மாறுகிறது, மேலும் வளர்ச்சியை நோக்கி நகர உதவுகிறது. சமுதாய அரங்கில் சமூகங்கள் தங்கள் நிலைமையைப் பற்றி அதிக புரிதலைப் பெறலாம். Prentki and Selman (2001) சமூக அரங்கு, வளர்ச்சிக்கான வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பைக் கொண்டுள்ளது என்று வலியுறுத்துகிறார். அங்கு சமூகங்கள் நாடகத்தின் மூலம் தங்களைத் தாங்களே பேசிக்கொள்வதோடு வெளிப்புற நிலைமைகளையும் பார்க்கின்றன சமூக அரங்கு, சமூக வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பைக் கொண்டுள்ளது.

சுயஇனவரவியல் ஆய்வு

இந்த ஆய்வு ஆய்வாளர் தான் வாழ்ந்த நெருக்கடியான சூழலின், தனது சொந்த அனுபவங்களில் அடிப்படையாக கொண்டு தான்பங்குபற்றி நடித்த நாடகமொன்றை சுயஇனவரவியல் முறைமையில் ஆய்வுக்குட்படுத்துகிறார். சுயஇனவரவியல் என்பது ஆராய்ச்சி மற்றும் எழுத்துக்கான அணுகுமுறையாகும், இது கலாச்சார அனுபவத்தை (Ethnos) புரிந்து கொள்வதற்காக தனிப்பட்ட அனுபவத்தை (Auto) விவரிக்கவும், முறையாக பகுப்பாய்வு செய்யவும் முயல்கிறது. (Ellis, 2004; Holman Jones, 2005) ஒரு முறையாக, தன்னியக்கவியல் சுயசரிதை மற்றும் இனவரவியல் பண்புகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. ஒரு சுயசரிதை எழுதும்

போது, ஒரு ஆசிரியர் கடந்த கால அனுபவங்களைப் பற்றி பின்னோக்கி, தேர்ந்தெடுத்து எழுதுகிறார். பொதுவாக, ஆசிரியர் இந்த அனுபவங்களை வெளியிடப்பட்ட ஆவணத்தின் ஒரு பகுதியாக மாற்றுவதற்காக மட்டுமே வாழ்வதில்லை; மாறாக, இந்த அனுபவங்கள் பின்னோக்கி பயன்படுத்தி சேகரிக்கப்படுகின்றன. எழுத்தில், ஆசிரியர் மற்றவர்களையும் நேர்காணல் செய்யலாம், அதே போல் புகைப்படங்கள், இதழ்கள் மற்றும் பதிவுகள் போன்ற நூல்களுடன் கலந்தாலோசிக்கலாம்.

ஒரு முறையாக, சுயஇனவரவியலானது இனவரவியல் பண்புகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. ஒரு சுயசரிதையை எழுதும் போது, ஒரு ஆசிரியர் பின்னோக்கி மற்றும் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுகிறார், ஆராய்ச்சியாளர்கள் சுயஇனவரவியல் செய்யும் போது, அவர்கள் ஒரு கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதன் மூலம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட கலாச்சார அடையாளத்தை வைத்திருப்பதன் மூலம் உருவாகும் அல்லது சாத்தியமாக்கப்பட்ட விளைவுகளைப் பற்றி பின்னோக்கி, தேர்ந்தெடுத்து எழுதுகிறார்கள். இருப்பினும், அனுபவங்களைப் பற்றி கூறுவதுடன், இந்த அனுபவங்களை பகுப்பாய்வு செய்ய சமூக அறிவியல் வெளியீட்டு மரபுகளால் சுயஇனவரவியல் வல்லுநர்கள் அடிக்கடி தேவைப்படுகிறார்கள். (Bruner, 1993; Denzin, 1989; Freeman, 2004)

தகவலளிக்கையும் பகுப்பாய்வும்

கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு நாடகம்

யுத்தம் காரணமாக நாட்டின் வளங்கள் பல அழிக்கப்பட்டும் சிதைக்கப்பட்டும் போயின. இதனால் தாய் நிலத்தின் கருவளம் குன்றிப்போனது. நாட்டில் உள்நாட்டு யுத்தம் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக வளமான மனிதவளம் பொருளாதாரக் கூலிகளாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறார்கள். நாட்டின் சொந்த மக்கள் வெளியேறுவது மற்றும் குறிப்பாக நல்ல மனித வளம் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாவதால் தாய் நிலம் மலடாகின்றது என்பதை நாடகம் பேசுகிறது. இதனைத்தடுப்பதற்கான பொருளாதாரக் கொள்கையை உருவாக்காமல் இந்த நிலைமையை ஊக்குவிப்பதாக அரசின் பொருளாதாரக் கொள்கைகள் அமைவதை நாடகம் விமர்சிக்கிறது.

நாடகம் ஆரம்பமாகும் போது, ஊரவர் ஒருவர் மேடையில் அங்கும் இங்கும் ஓடி நல்ல சேதியொன்றை அறிவிக்கிறார்.

ஊரவர் 1: எல்லோரும் ஒருக்கா கேளுங்கோ ! என்ர வீட்டு வளவில நின்ற இளம் தென்னம் பிள்ளை உரிய பருலத்தில் பாளை தள்ளிட்டிது.

ஊரவர் 2: எங்கள் பூமித்தாய். அவளே எங்கள் ஆத்தா. அவ வளமா இருக்கிறா! அவள் கருவளச் சிறப்பே எங்கள் கொடை. (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

இந்த மகிழ்ச்சியான விடயத்தைக் கொண்டாடுகிறார்கள். பூமித்தாய்க்கு நன்றி சொல்லி பொங்கிப்படைக்கிறார்கள். மேடையெங்கும் தோரணமாக நெற்கதிர் கட்டுகிறார்கள். அது புதுக்கதிரை வீட்டில் கட்டும் புதிர்கட்டும் நிகழ்வைக் குறிக்கிறது. மேடையெங்கனும் புது உரல் செய்து புது நெல்லுப்போட்டு குத்துகிறார்கள். மூன்று பெண்கள் ஒன்றாக ஒரு உரலில் நெல்லுக் குத்துவதான பாரம்பரிய முறைமையை நாடகம் காட்சியாக்குகிறது. ஒரு தாள இசைக்கு இது நடக்கிறது, சிலர் மண்ணை உடலில் தடவி ஒருவித பரவச நிலைக்குள் செல்கின்றனர். மக்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று பூமித்தாய் மேடைக்கு வருவதாக காட்சியமைகிறது. பருத்த உடல், பெருத்த இடை, பருமனான முலைகள். நீண்ட தலைமயிருடன் பூமித்தாய் வருகிறாள். அவள் கருவளத்தின் சின்னமாக காட்டப்படுகிறாள். ஆவள் தோற்றம் பண்டநுகர்வில் விளம்பரங்களில் காட்டப்படும் பெண்ணின் மெலிந்த உருவம், ஒடுங்கிய இடை, சிறுத்த மார்க்கம் என்ற உருவத்திற்கு எதிர்மாறானதாகவிருக்கிறது.

இப்போ ஆத்தா பிரசவ வலியால் வேதனைப்படுகிறாள் போலும். அவள் கரு வளம் நிறைஞ்சவலாயிற்றே கால போகத்தில் கரு நிறைந்து பெற்றெடுப்பாள்;. இப்போதும் அவளை உற்சாகப்படுத்த கைதட்டல்கள் வரும். அவள் வயிற்றிலிருந்து பத்துப்பிள்ளைகள் பிறக்கும். அவற்றின் அழகுரல் மேடையை நிரப்பும். அழுத பிள்ளைகள் ஆத்தாவின் பெருத்த முலைகளில் பால் குடிக்கிறார்கள். ஆந்தக்காட்சியை கண்கொள்ளாக் காட்சியாகப் பின்னணிப் பாடல் வர்ணிக்கிறது. அது ஆத்தா பாடும் தாலாட்டு பாடலாகத் தொடர்கிறது. இவ்வேளை மேடையெங்கும்; தொட்டில்கள் கட்டப்பட்டு ஆட்டப்படும். ஆத்தா பிள்ளைகளை தூக்கி மண்ணெடுத்து அவர்களின் உடலில் பூசி மண்ணில் போட்டு விளையாட விடுகிறாள்.

ஆத்தா: இனி உனக்கு தொப்பிள் கொடியுறவு தாய் மண் தான். அதனோடுதான் உனக்கினி கொண்டாட்டம். மண் விளையாடு, மண் விளையாடு, நன்றாய் மண் அளைந்து விளையாடு, மண்ணோடு உறவாடு, அவள் எல்லாம் தருவாள். அவள் எல்லாம் தருவாள். மண்ணில் பற்றுவை நீ சுகமாய் வாழ்வாய். ஒரு பாடலுக்கு பிள்ளைகள் மண்விளையாடுகிறார்கள். (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

விளையாடிக்களைத்த பிள்ளைகள் ஆத்தாவிடம் பால்குடிக்கிறார்கள். இவ்வேளை ஒரு கோட்,சேட் ரைகட்டிய கூட்டமொன்று உள்நுழைகிறது. ஆவர்கள் சுப்பர் கொம்பியூட்டரால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவர்களாகக் காட்டப்படுகிறார்கள். மண்பற்றை அறுத்து ஆத்தா பிள்ளைகளை இழுத்தெடுக்க திட்டம் தீட்டுகிறார்கள்.

ரைகட்டியவன் 1: தாய்பால் குடிக்கிறாங்கள்

ரைகட்டியவன் 1: மண்விளையாடுகிறாங்கள்

ரைகட்டியவன் 1: தாய் மண் எண்டுறாங்கள்

ரைகட்டியவன் 1: தாய்நாடு என்கிறாங்கள்

ரைகட்டியவன் 1: நீண்ட திட்டம் தீட்டுவம்

ரைகட்டியவன் 1: தாய்ப்பாலை நிறுத்துவம்

ரைகட்டியவன் 1: தாய்பாலை நிறுத்த மண்பற்று தொலையும்

ரைகட்டியவன் 1: ஓம் தாய்பாலை நிறுத்துவம் மண்பற்று தொலையும்

ரைகட்டியவன் 1: எல்லோரின் கட்டுப்பாட்டை எங்கட கையில் எடுப்பம்... (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

இப்போ, சுப்பர் கொம்பியூட்டர் கட்டளையிடுகிறது.

சுப்பர் கொம்பியூட்டர்: மண்வாசனையுள்ள இடமெல்லாம் மல்ரிநாசனல் கொம்பனிகள் கால்களைப்பதிக்கலாம். தாய்பால் குடிப்பவனெல்லாம் சுப்பர் கொம்பியூட்டரின் கட்டளைக்கு கட்டுப்பட வேண்டும். சுப்பர் கொம்பியூட்டரின் கட்டளைக்குள் படிப்படியாக கொண்டுவர மண்பற்றை அறுத்து விடு. (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

இதனைக் கேட்டதும், கொம்பனிகள் ஆத்தாவின் இடத்துக்கு படையெடுக்கின்றன. பெட்டிப்பால் அறிமுகம் விண்ணை முட்டும். ஆத்தாவை அச்சமுட்டும். ஆத்தாவிடம் பால் குடித்தவர்களை பறித்தெடுத்து புட்டிப்பால் கொடுக்கிறார்கள். பிள்ளைகள் புட்டிப்பால் குடித்து புரைக்கேறி நிற்பர். மேல்ல மெல்ல அதற்கு அடிமையாகிறார்கள். இலங்கையில் பால் மா நுகர்வு 90 வீதத்திற்கு மேலாக காணப்படுகிறது. பால் மா உற்பத்தி இலங்கையில் இல்லாத காரணத்தால் நியூசிலாந்திலிருந்து பால் மா இறக்குமதி செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டுகிறது. 2022 இலங்கையில் டொலர் தட்டுப்பாடுகாரணமாக பால்மா இறக்குமதி தடைப்பட்டதால் பால்மா கிடைக்காமல் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். புண்ணர், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பால்மா மூன்று மடங்கு அதிகரித்த விலையில் விற்கப்பட்டது. அதனால், மக்கள் அதனை வாங்கமுடியாத பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியிருந்தார்கள். இதனை நாடகம் வெளிக்காட்டியிருந்தது.

இப்போ, பெட்டிப்பால் குடிக்க ஆரம்பித்ததும் உரல்கள் இடிக்கும் ஓசை தூரத்தே கேட்கும். ஆனால் அதன் எண்ணிக்கை குறைந்து காணப்படும். சில உரல்கள் இப்போ புட்டிப்பால் வைப்பதற்கான ஸ்ராண்டுகளாக மாறிவிடுகின்றன. ஆத்தா இப்போ மேடைக்கு வருவாள். வலு குன்றியவளாக அவளுக்கு பிரசவ வலிபோலும். எல்லோரும் கைகளைத் தட்டுகிறார்கள். பிரசவம் நடக்கிறது. இரண்டு பிள்ளைகள் மட்டும் பிறக்கின்றன. அவளுக்கு பால்கொடுக்கும் திராணியற்று விடுகிறது. தாய் வயிற்றில் இருந்து வெளி வந்ததும் பிள்ளைகள் ஓடிச் சென்று புட்டிப்பால் குடிக்கிறார்கள் என்று காட்டப்படுவது குறியீடாக மருத்துவத்தின் வளர்ச்சியில் பிள்ளைப்பேறு தங்கியிருப்பதை சுட்டுகிறது. புட்டிப்பால் குடித்து வளரும் பிள்ளை தனது மண்ணிலிருந்து அந்நியமாக்கப்படுகிறது. மண்விளையாட தயங்குகிறது என்தாகவும் வெளிக்காட்டப்படுகிறது.

தாய்: ஆ... ஆ... மண்ணுக்குள்ள போகக்கூடாது. மண்விளையாடக் கூடாது. மண் அழையாதேங்கோ... மண் வியாடக் கூடாது... மண் விளையாடக் கூடாது... எழும்புங்கோ... மண் கூடாது... என்று தாயே சொல்லும் நிலைமை வருகிறது. பிள்ளைகள் பிளாஸ்டிக் விளையாட்டுச் பொருட்களுக்கு அடிமையாகிறார்கள்.

பிள்ளைகள்: மண் டேட்டி (Dirty)... மண்ணுக்க போகக்கூடாது... மண்விளையாடக் கூடாது... என்று மண்ணோடு பிணைந்திருந்தவர்கள் அதிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறார்கள். இப்போ, வணிகயுகத்தின் கோரமான விளம்பர முகம் காட்டப்படுகிறது.

ரைகட்டியவர்கள் 3: மூளை வளர, தசை வளர சிறப்பானது எங்களிடம் இருக்கு. பிள்ளைகளுக்கு புட்டிப்பால் கொடுக்கிறமாதிரி. மாடு, கன்று, மரம் மணி எல்லாத்துக்கும் புட்டியிலயும் பக்கெற்றிலயும் வாறதை கொடுக்கலாமாம். அமோகமா விளையுமாம்.

இப்போ கம்பனிகள் சேர்ந்து அமோக விளைச்சலை கொண்டாடுகிறார்கள். இதே வேளை மண்விளைய மறுக்கிறது. மண்ணின் மைந்தர்கள் கூச்சலிடுகிறார்கள். ஆத்திரப்படுகிறார்கள் தூசணை வார்த்தைகளால் திட்டுகிறார்கள்.

மண்ணின் மைந்தர் (ம.மை) 1: விவசாயிகளின் தோழன் மண்புழுவை அழிச்சுப்போட்டாங்கள். இப்ப இவங்களை விவசாயிகளின் தோழன் என்று புழுக்கிறாங்கள். பே....பேப்.....பேப்.....

ம.மை 2: மண்ணை எல்லோரும் தோறையெண்டு நினைக்கிறாங்கள். கண்ட கண்ட கொம்பனிகாரங்களின்ர போறை பாக்குகளையும் புட்டிகளையும் வாங்கி போடுறாங்கள். எதிர் கால சந்ததிக்கு ஒன்று இல்லாமல் செய்யப் போறாங்கள். (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

இது ஒரு எதிர்ப்புக்குரல் பல்தேசியக் கொம்பனிகளுக்கு அடிமைப்படும் சமூககத்தை மீண்டெடுப்பதற்கானது. யுத்தம் முடிந்த பின்னர் இலங்கை வடக்கிற்கு பல்தேசியக்கொம்பனிகள்,வங்கிகள்,நிதிநிறுவனங்களே முதலில் படையெடுத்தன. யுத்தத்தின் பாதிப்புக்களிலிருந்து மீள்வதற்கான வழிகளை அதற்கான முயற்சிகளை எடுக்க முற்படுவதற்கு முன்பாகவே இந்தப்படையெடுப்பு மீண்டுமொரு அழிவை கொடுக்கிறது என்ற சிந்தனையை நாடகம் மக்கள் மத்தியல் விதைத்தது. யுத்தத்தின் பின்னர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களே தமது தலைவிதியைத் தீர்மானிக்கும் திறனைப்பெற உதவுவதற்குப்பதிலாக சுயபொருளாதாரம்,சுய சிந்தனையை அழிக்கும் முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகின்றது. மண்மலடாக்கப்பட்டால் மண்ணில் எதுவும் விளையாது. அதனால் மண்ணைவிட்டு மக்கள் புலம்பெயரவேண்டிய நிலை

ஏற்படும் இதனால் தேசம் மலடாகும் அழியும் என்ற தூரசிந்தனையை நாடகம் விதைக்கிறது. போரின் பின்னரான இந்த அலலத்தை நாடகம் பதிவு செய்திருக்கிறது.

ஊரவர்: எல்லோரும் இதையொருக்கா கேளுங்கோ. என்ர தென்னம் பிள்ளையில பிடிச்சிருந்த குரும்பையள் கொட்டுண்ணுது. தேங்காய் சீராக விளையுதில்லை. தேங்காய்குள்ள இளநீர் இல்லை. குட்டைபிடிச்சமாதிரி இருக்கு.

ஊரவர் 3: தென்னைக்கு புற்று நோய்.

ஊரவன் 2: அந்த மனிசனுக்கும் புற்று நோயாம்.

ஊரவர் 4: இந்த மனிசிக்கும் புற்று நோயாம். (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

யுத்தத்தின் பின்னர் ஏற்படும் நிலைமைகள் எதிர்கால சந்ததியை அழிப்பதாக கருவளத்தை அழித்து இனத்தை அழிப்பதானதாக நாடகம் காட்டுகிறது. நாடக முடிவில் இப்போ தாய் ஒருவர் பிரசவ வலியால் வேதனைப்படுவதாகக் காட்டப்படுகின்றது. அவர், பிள்ளை பிற்பெடுக்கிறார். அந்தப் பிள்ளை இறந்து பிறக்கிறது. நுகர்வுப் பண்ட நுகர்வுக்கலாச்சாரத்தில் காலநிலைக்கும் இடத்துக்கும் பொருந்தான உணவுப்பண்டங்களையும் ஏனையவற்றையும் நுகரக் கட்டாயப்படுத்துவதால் சந்ததி இறந்து போகும் என்பதை நாடகம் வெளிப்படுத்திநிற்கிறது.

தாய்: தாய் நிலம் விளைய மறுக்குது. தறுக்கணிச்சு கெட்டுப் போச்சு. விளைச்சலெல்லாம் வெறும் சப்பி. விளைச்சலெல்லாம் வெறும் சப்பிகள்.

இந்த விடயத்தை பாடலாலும் மேலும் நாடகம் வலியுறுத்துகிறது.

பாடல்: தாய் நிலம் மலடாச்சோ

தறுக்கணிச்சு கெட்டுப்போச்சோ

வீரியம் கெட்டதோ

வீணாகி போனதோ (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

இவ்வாறு மலடாக்கப்பட்ட நாட்டின் மீட்சிக்கு ஐ.எம்.எவ் போன்ற அமைப்புக்களும் பல்தேசியக்கொம்பனிகளும் அதிலிருந்து மீள்வதற்கான வழிசொல்கிறார்கள். தமது வியாபாரத்துக்கான சந்தையாக இலங்கையைமாற்ற முற்சிக்கிறார்கள். David Harvey (2005) குறிப்பிடும் போது நவதாராளவாதமானது சந்தைப் பரிமாற்றத்தை "தனக்கென ஒரு நெறிமுறையாக மதிப்பிடுகிறது, அது அனைத்து மனித நடவடிக்கைகளுக்கும் வழிகாட்டியாக செயல்படும் திறன் கொண்டது, மேலும் முன்னர் இருந்த அனைத்து நெறிமுறை நம்பிக்கைகளுக்கும் மாற்றாக உள்ளது" என்று வாதிடுகிறார். புதிய தாராளமயம் மனித உறவுகளை வரையறுக்கும் பண்பாக போட்டியை இனங் காண்கிறது என்று George Monbiot (2016) வலியுறுத்துகிறார்.

ரைகட்டியவர் 1: நீங்கள் இனிமேல் விளைவிக்கத் தேவையில்லை. நாங்களே எல்லாம் தருவம்.

ரைகட்டியவர் 2: உங்களுக்கு நுகர மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். மற்றது எல்லாம் நாங்கள் தருவம்.

ரைகட்டியவர் 3: அதாவது உங்களுக்கு தின்னவும் பேளவும் தெரிஞ்சால் போதும். உற்பத்தி செய்யத் தேவையில்லை. (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

நுவதாராளவாதம் மற்றும் திறந்த பொருளாதாரம் இது குடிமக்களை நுகர்வோர் என மறுவரையறை செய்கிறது என்று Brown (2019) குறிப்பிடுவது இங்கு கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது. புதிய தாராளமயம் என்பது அனைவரும் பொருளாதார செழுமை அல்லது பொருளாதார வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு கருத்தியல் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். மற்றவர்கள் புதிய தாராளமயம் என்பது பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பை நிராகரிக்கும் ஒரு நிறுவன நெறிமுறை என்று கூறுகிறார்கள், அதற்குப் பதிலாக நிறுவனங்கள் அவற்றின் கீழ்நிலையில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கின்றனர் (Steger & Roy 2010). கருப்பைத்தறுக்கணிப்பு நாடகம் 2013ம் ஆண்டு மேடையேற்றப்பட்டது. இதில் இலங்கையின் பொருளாதாரக்கொள்கையால் ஏற்படப்போகும் அழிவைச் சுட்டிக்காட்டியது. நுகர்வு மட்டும் போதாது உற்பத்தி இருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் நாடு அழியும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டியிருந்தது. இங்கு நாடகத்தில் சுட்டிக்காட்டிய விடயங்கள் 2022 இல் இலங்கையில் நடந்திருக்கிறது. நுகர்வுமட்டுமே பொருளாதாரமாக இருக்கமுடியாது. உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்ற விடயம் வல்லுநர்களால் முன்வைக்கப்படுகிறது. பாரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி நடைபெற்று இலங்கை மக்கள் உணவின்றி வாழமுடியாத நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். இதனால் நாட்டைவிட்டு ஆற்றலுள்ள மனிதவளம் வெளியேறுகின்றது. இதனை நாடகம் வெளிப்படுத்தியிருப்பது ஆச்சரியமானது.

ஊரவர் 4: இந்த மலட்டு நிலத்தில எப்படி வாழ்வது? பெரிய படிப்பு படிச்சவை இங்க இருக்க மாட்டினம் வெறி டேட்டி ஃபிளேஸ்! வெளிநாடு தான் சொர்க்கம் நான் நாட்டுக்கு போவேன். சீமையே சொர்க்கம்.

ம.மை 1: என்ற வரிப்பணத்தை செலவிட்டு படிச்ச வளமான மனித மூளைகள் சீமைக்கு போகுதுகள். Skill migration என்று ஓடுறாங்கள். (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

இந்தநிலைக்கெதிரான முயற்சிகளுக்கான அறைகூவலாக *கருப்பைத்தறுக்கணிப்பு* நாடகத்தைப்பார்க்கலாம். மண்ணின் மைந்தர்கள் (ம.மை) எதிர்காலத்தில் பாரியளவில் நடைபெறக்கூடிய அவலத்தை எதிர்வுகூறி அதைத்தடுக்கக் கோருகிறார்கள்.

ம.மை : நிலத்தைக் காக்க ஏதாவது செய்தாக வேணும்.??

விவசாயின் மகன் (வி.ம) ஒருவன் வெளிநாடொன்றுக்கு போக ஆயத்தமாகிறான். அவனை இடைமறித்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தடுக்க முயற்சிக்கிறார்கள்.

வி. ம: இந்த வரண்ட நிலத்தை கிளறிப்பயனில்லை..... வெளிநாட்டுக்கு பேவேன்.... பொத்தானை அழுத்துவேன். பெரிசா வருவேன்.

ம.மை : இந்த வரண்ட நிலம் தானே உன்னை வளர்த்தது. அது தான் உன்னைக் காக்கும். மண்ணோடு உனக்கு உள்ள தொப்பிள் கொடி உறவை அறுத்துப் போட்டு போகாத பிறகு பெரிய சமுத்திரத்துக்குள்ளை விழுவாய். அதுக்குள்ள உருத்தெரியாமல் அடையாளம் இல்லாமல் தொலைஞ்சு போவாய். நாளைக்கு நீ சாப்பிடுகிற சாப்பாடு உன்ரையா இருக்காது. உன்ர உடை உனதாய் இருக்காது. உன்ர மொழி தொலைஞ்சு போகும். ஏதோவொரு பண்பாட்டில் கரைஞ்சு காணாமல் போவாய். நில்லு நில்லு... போகாதை... போகாதை... (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

அவன் தானே தனி முயற்சியாக கிணறு வெட்ட ஆரம்பிக்கிறான். அவனோடு மெல்ல சிலபேர் இணைகிறார்கள் அவர்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து கிணறு வெட்டுகிறார்கள். அது ஒரு இயந்திரம் அசைவது போன்று உள்ளது. மெல்ல வேகம் கொண்டு ஆவேசம் வந்தவர்களாகக் காணப்படுகிறார்கள்.

ஆவர்களின் முயற்சியெல்லாம் வீழாகிறது. கிணறு வெட்ட பூதம் கிழம்பி வருகிறது. அபிவிருத்தியென்ற போர்வையில் நாட்டை அபிவிருத்தி செய்ய சீனா போன்ற நாடுகளிடம் கடன் வாங்க அது ஒரு பூதமாக வளர்ந்து நாட்டின் கழுத்தை நெரிப்பதைக்காணலாம். இதனை நாடகம் பேசுகிறது. ஒரு நல்ல காரியம் செய்யப்போக அது கெட்டதாக முடிவதை கிணறு வெட்ட பூதம் வந்திட்டிது என்று சொல்வது வழமை. அந்த உவமையை நாடகம் காட்சியாக வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது. ஊண்மையில் நவபொருளாதாரச் சிந்தனையில் சந்தை திறந்ததாகவிருக்கும் உள்ளூர் உற்பத்திகள், முயற்சிகள் கைகூடிவரும் போது சந்தையில் அதற்குப்போட்டியாக பொருட்கள் குறைந்த விலையில் வந்து உற்பத்தியாளனைப்பாதிக்கும்.

கட்டமைப்புரீதியாக, இலங்கைத் தேர்தல்களில் கிராமப்புற மக்களின் மையமானது, போட்டியை ஊக்குவிப்பதற்கு மாறாக, ஒடுக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட பொருளாதாரக் கொள்கைகளை உருவாக்கியுள்ளது. இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை தாராளமயமாக்குவதில் மீண்டும் மீண்டும் தோல்வியடைந்ததையும் இது விளக்குகிறது - இறக்குமதியில் குறிப்பிடத்தக்க வரிச்சலுகைகள் மற்றும் இறக்குமதி மாற்றீட்டில் பரந்த கவனம் செலுத்துவதால், நவீன இலங்கை தனது ஏற்றுமதித் தொழிலுடன் போராடியது (Tamanna Salikuddin, 2022). அந்தப்பூதம் இராணுவ தலைக்கவசம் போன்றும் காணப்படும் அதே வேளை நவீன தொழில்நுட்பங்களை வெளிப்படுத்துவதான தலைக்கவசமாகவும் தோற்றமளிக்கும். வெள்ளைநிற தலைக்கவசம் அதனைச்சுற்றி பலவண்ண வயர்களை, அன்ரனாக்களை

கொண்டதாக காணப்படும். அது நல்ல நிலங்களை தனக்குத் தருமாறு கேட்கும். இலங்கை வெளிநாடுகள் பலவற்றின் உதவிகளைப்பெறுவதற்காக வளமான பல இடங்களை, அம்பாந்தோட்டை போன்ற பல இடங்களை நீண்டகால (99 வருடங்கள்) குத்தகைக்கு கொடுத்திருப்பதை இந்தக்காட்சி விபரிக்கிறது எனலாம்.

பூதம்: செம்மண் தரையெல்லாம் என்னட்ட கொண்டுவா... கடலும் கரையும் எனக்குச் சொந்தம். கட்டிடம் கட்டுவன், ஹொட்டேல் கட்டுவன், துறைமுகம் கட்டுவன், கரையை நீட்டுவன், விமானநிலையம் கட்டுவன், மலையும் குடைவன், வானமும் தொடுவன்.

உங்கட உணர்வு, சந்ததி தொடர்பு, தாய் மண் உணர்வு, தொப்புள் கொடி உறவு எல்லாத்தையும் மதிப்பிட்டு காசு தாராள்; உன்ர காணியுறிதிகளைத் தந்திட்டு ஓடு... ஓடு... சீமைக்கு ஓடு... அங்க சொர்க்கமிருக்கு.

இங்க இருக்காதை... ஓடு... ஓடு... ஓடு... ஓடு...

இங்க இருக்காதை... ஓடு... ஓடு... ஓடு... ஓடு... (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு)

பூதம் தடியொன்றெடுத்து எல்லோரையும் துரத்துகிறது. சிலர் மீது தடியடி படுகிறது. அவர்களில் சிலர் வெறும் கோவணத்துடன் ஓடித்தப்புகிறார்கள் போலும்.

2009 இல் உள்நாட்டுப் போர் முடிவடைந்த பின்னர், அப்போதைய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச, போர்ச் செலவுகளைச் செலுத்துவதற்காக பாரிய வெளிநாட்டுக் கடன்களைப் பெற்றார், மேலும் முக்கியமாக, சுற்றுலாவை ஈர்ப்பதற்கும் கூட்டாளிகளுக்கு வெகுமதி அளிப்பதற்கும் பிரகாசமான உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களைத் தொடங்கினார். ஒரு தீய சுழற்சியில், அரசாங்கம் சீனர்கள் போன்ற வெளிநாட்டு கடன் வழங்குநர்களிடம் திரும்ப வேண்டியிருந்தது, அவர்கள் ஏற்கனவே இருக்கும் கடனைச் செலுத்த உதவுவதற்கு அவர்கள் குறைந்த வெளிநாட்டு இருப்புகளைக் கொண்டிருந்தனர். அந்த இருப்புக்களை அதிகரிக்கக் கூடிய பொருளாதார சீர்திருத்தங்களில் கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, ராஜபக்சக்கள் அரசியல் ஆதரவைப் பெறுவதற்காக பல வரிக் குறைப்புகளை நடைமுறைப்படுத்தினர் (Tamanna Salikuddin, 2022) இதனால் நாடு பாரிய நெருக்கடிக்குள்ளானது. தமன்னா கூறுகின்ற போது இன்னும் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது ஒரு அடிப்படையில் தவறான பார்வையாகும். இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு 26 ஆண்டுகால உள்நாட்டுப் போர், பயங்கரவாதத்தின் நிலைத்தன்மை மற்றும் விளிம்புநிலைக் குழுக்களின் மீதான வன்முறை ஊடுருவல்கள் போன்றனவும் காரணமாகின்றது.

நாடு நவபொருளாதாரக் கொள்கையால் வீழ்ச்சியடைந்ததும். ஆரசாங்கள் அதிலிருந்து மீள்வதற்கான வழியாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லுமாறு பொது அறிவித்தலை வெளியிட்டதை நாடகத்தில் பூதம் தடியைச் சுழற்றி ஓடு... ஓடு... (கருப்பைத் தறுக்கணிப்பு) என்று சொல்வது வெளிப்படுத்துகிறது. தாய்நிலத்தைவிட்டு வெளிநாடு சென்றவர்கள் மீதமிருப்பவர்களையும்

அழைப்பதாக நாடகம் மேலும் நீள்கிறது. அங்கு சென்ற ஆண்களுக்கு நல்ல கருவளம் நிறைந்த பெண்கள் அனுப்பப்படுவதால் தாய்நிலம் மலடாக்கப்படுகிறது என்ற அடிப்படையையும் வெளிப்படுத்துகின்றது.

நாடக முடிவில் உயிரட்ட சடலங்களால் அவை வெள்ளைத் துணிகளால் சுற்றிக்கட்டப்பட்ட நிலையில் மேடையை நிறைத்து காணப்படும். இப்போ மேடையில் கிடந்த உரல்களில் நெல்லு மணிகள் இல்லை. வெறும் உரல் மட்டும் இடிக்கப்படுகிறது. இறுதியில் எல்லா உடல்களையும் மேடையின் நடுவில் ஒரு மலை போல அடுக்குகிறார்கள் அதனைச் சுற்றி உரல்கள் அடுக்கப்படுகின்றன. அங்கும் வெறும் உரல் இடிக்கிறார்கள். வெறும் உரல் இடித்தல் என்பது பண்பாட்டில் தீய செயலாகக் குறிப்பிடப்படுவது வழமை. தீ மூட்டப்படுகிறது. தீ பற்றி எரிகிறது. *கருப்பைத்தறுக்கணிப்பு* நாடகத்தில் மூட்டப்பட்ட தீ இலங்கையில் 2022 பொருளாதார நெருக்கடியால் மக்கள் கிளர்ந்தெழுந்த போது அரசியல் வாதிகளின் வீடுகளுக்கு மூட்டப்பட்ட தீயாக சுவாலைவிட்டு எரிந்தது.

முடிவுரை

ஈழயுத்தம் தீவிரமடைந்து காணப்பட்ட காலகட்டமான இறுதியுத்தம் நடைபெற்ற 2006 – 2009 காலகட்டத்தை குறிப்பிட முடியும். இந்தக்காலகட்டத்தில் யாழ்ப்பாக்க குடாநாடு இராணுவக்கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியாகக் காணப்பட்டது. இராணுவக்கெடுபிடிகள் அதிகரித்துக்காணப்பட்டது. ஆப்போது, நாடகப்படைப்பாக்கத்திற்கான சூழல் யாழ்ப்பாணத்தில் காணப்படவில்லையெனலாம். பாடசாலைகளில் சிறு சிறு முயற்சிகள் நடைபெற்றாலும் சுதந்திரமான நாடகப்படைப்புக்களுக்கு வாய்ப்பிருக்கவில்லை. இதே காலகட்டத்தில் வன்னிபெருநிலப்பரப்பு விடுதலைப்புலிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்தது. அங்கு விடுதலைப்புலிகளின் ஆதரவுடன் விடுதலைக்கான அரங்கப்படைப்புக்கள் நடைபெற்றன. 2009 மே மாதம் ஈழயுத்தம் முள்ளிவாய்காலில் முடிவுக்கு வருகின்றது. இதன்பின்னர் யுத்த சூழ்நிலைகளின் தொடர்ச்சியாக இராணுவக்கெடுபிடிகள் நீண்டிருந்த காலகட்டமாக 2010 - 2013 வரையான காலகட்டத்தைக் குறிப்பிட முடியும். இந்தக்காலகட்டத்தை யுத்தத்தின் பின்னரான இலங்கை இராணுவம் அதன் இயந்திரம் வெற்றிபெற்ற மனநிலையில் யுத்த சன்னதத்தை நீடித்து பேணிய சூழல் என்று குறிப்பிடலாம். இந்தக்காலகட்டத்தில் நாடகப்படைப்பாக்கத்துக்கான ஏதுநிலை காணப்படவில்லை என்றே குறிப்பிடலாம். குறிப்பாக மக்களின் வாழ்வியல், யுத்த அவலங்கள், அதன்துயரங்களைப்பதிவு செய்யும் நாடகப்படைப்புக்கள் 'பயம்' காரணமாக சாத்தியப்படவில்லை. இவ்வாறானதொரு சூழலில் செயல் திறன் அரங்க இயக்கத்தின் முயற்சியால் ஐந்து கிராமங்களிலிருந்து 100 இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டி அவர்களுக்கு நாடகத்துறைசார்பயிற்சிகளை அழித்து அவர்களின் கதைகளை நாடகமாகத் தயாரித்து பொதுவெளியில் மேடையேற்றினார்கள். இதில் தேர்தெடுக்கப்பட்ட

இளைஞர்கள் உள்நாட்டு யுத்தம் காரணமாக தமது சொந்த இடங்களிலிருந்து வெளியேறி பல ஆண்டுகளாக வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்ந்து மீண்டும் தமது சொந்தக் கிராமங்களில் அடிப்படை வசதிகளின்றி குடியேறியவர்கள். இவ்வாறான தமது நீண்ட இடம்பெயர்வின் துயர்நிறைந்த கதைகளை அவர்களே நாடகங்களாகத் தயாரித்து மேடையேற்றினார்கள். இந்த நாடகம் மேடையேற்றப்பட்ட சூழலில்; இலங்கை வடபகுதியாழ்ப்பாணத்திற்கும் ஈழத்து நாடக வரலாறு புதிய பண்டநுகர்வுக் பண்பாட்டுக்குள் தன்னை புதிப்பித்துக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாய சூழலில் இருந்தது அந்தச் சூழலையும் இந்த இளைஞர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். அது தான் கருப்பைத்தறுக்கணிப்பு நாடகம். நாடகம் முடிவில் மேடையில் கிடந்த உரல்களில் நெல்லு மணிகள் இல்லை. வெறும் உரல் மட்டும் இடிக்கப்படுகிறது. தீ மூட்டப்படுகிறது. தீ பற்றி எரிகிறது. இலங்கையில் யுத்தத்தின் அவலங்களைப்பதிவு செய்த நாடகம் யுத்தத்தின் பின்னரான சூழலில் நிகழ்கால பொருளாதார கொள்கைகளால் நிகழக்கூடிய அவலத்தை அந்தத் தீயை எதிர்வுகூறியிருக்கிறது. அந்தத் தீ நிஜமாகவே 2022 மக்கள் எதிர்ப்பாக இலங்கைமுழுவதும் பரவி பல நாட்டை நவபொருளாதார கொள்கைக்குள் இழுத்து விட்ட அரசியல்வாதிகளின் மீதான எதிர்ப்பாக மாறி அவர்களின் வீடுகளைக் தீயிடுவதில் நிறைவுற்றது. நாடகம் தேசத்தின் பொருளாதாம் பற்றிய நீண்ட முன்னோக்கிய தரிசனத்தைத் தருகின்றது. கலைஞர்கள் நெருக்கடிமிகுந்த காலகட்டத்தில் இராணுவ கெடுபிடிகள் நிறைந்திருந்த சூழலில் தேசம் மீதான கரிசனையை வெளிக்காட்டியிருந்தார்கள். புதிய தாராளமயம் என்பது அனைவரும் பொருளாதார செழுமை அல்லது பொருளாதார வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு கருத்தியல் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். மற்றவர்கள் புதிய தாராளமயம் என்பது பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பை நிராகரிக்கும் ஒரு நெறிமுறை அல்லது பொறிமுறை என்று கூறுகிறார்கள், அதற்குப் பதிலாக நிறுவனங்கள் அவற்றின் சமூகப்பொறுப்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கின்றனர் (Steger & Roy 2010) இந்தச்சூழலில் கருப்பைத்தறுக்கணிப்பு நாடகமும் நவபொருளாதார, திறந்த பொருளாதாரச் சூழலில் சமூகப்பொறுப்பின் மீதான கவனத்தை வலியுறுத்துகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] ஹார்வி, டேவிட். *புதிய தாராளவாதத்தின் சுருக்கமான வரலாறு*. நியூயார்க்: ஆக்ஸ்போர்டு யுனிவர்சிட்டி பிரஸ், 2005.
- [2] மான்பியோட், ஜார்ஜ். "நவீன தாராளமயம்: நமது பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் அடிப்படையான சித்தாந்தம்." தி கார்டியன், 15 ஏப்ரல் 2016. Monbiot 2016 ஆன்லைனில் கிடைக்கிறது.

- [3] பிரவுன், வெண்டி, அன்டூயிங் தி டெமோஸ்: நியோலிபரலிசத்தின் திருட்டுத்தனமான புரட்சி. நியூயார்க்: மண்டல புத்தகங்கள், 2015.
- [4] ஸ்டீவ், மன்ஃப்ரெட் மற்றும் ரவி ராய். நியோலிபரலிசம்: எ வெரி ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். நியூயார்க்: ஆக்ஸ்போர்டு யுனிவர்சிட்டி பிரஸ், 2010. doi:10.1093/actrade/9780199560516.001.0001
- [5] ப்ரீட்மேன், மில்டன் மற்றும் ரோஸ் ஃபிரைட்மேன். தேர்வு செய்ய இலவசம்: ஒரு தனிப்பட்ட அறிக்கை. நியூயார்க்: ஹார்கோர்ட், 1980.
- [6] ராமகுமார், ஆர். "இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடியின் வேர்கள்." ஃப்ரண்ட்லைன், இந்தியாவின் தேசிய இதழ், ஏப்ரல் 22, 2022 அன்று அணுகப்பட்டது, frontline.thehindu.com/cover-story/roots-of-sri-lanka-economic-crisis/article38467127.ece
- [7] தமன்னா சாலிக்குடி. "இலங்கையின் நெருக்கடி பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஐந்து விஷயங்கள்." ஜூலை 15, 2022 அன்று அணுகப்பட்டது, www.usip.org/publications/2022/07/five-things-know-about-sri-lankas-crisis
- [8] ஜி.ஏ. கார்னியா, ஆர். ஜாலி மற்றும் எஃப். ஸ்டீவர்ட். "ஒரு மனித முகத்துடன் சரிசெய்தல்." கிளாரெண்டன் பிரஸ், ஆக்ஸ்போர்டு, 1987.
- [9] போல், ஏ. 2000. *ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் தியேட்டர்*. 1979.
- [10] கோஹன்-குரூஸ், ஜே. *பிராக்டிஸ் அண்ட் பாலிசி இன் தியேட்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட்*. ஆக்ஸ்போர்டு: ஜேம்ஸ் கியூரி, 1999.
- [11] சக்வு-ஒகோரோன்க்வோ, எஸ். ஓ. "மாற்று நாடகப் பயிற்சியின் வளர்ச்சியின் போக்குகள்." அஹ்மது பெல்லோ பல்கலைக்கழகம், ஜாரியா, நைஜீரியா உதாரணம். அகாடமிக் ரிசர்ச் இன்டர்நேஷனல், 2(3), 682, 2012.
- [12] பயம், எல். டி. *இயக்கத்தில் சமூகம்: ஆப்பிரிக்காவில் வளர்ச்சிக்கான தியேட்டர்*. கிரீன்வுட் பப்ளிஷிங் குரூப், 1999.
- [13] ஹெடிகே, எஸ்.சி., & நெல்ஹவுஸ், டி. *பெர்ஃபார்மிங் டெமோக்ரேஷன்: இன்டர்நேஷனல் பெர்ஃபார்மென்ஸ் ஆன் நகர்ப்புற சமூகம் சார்ந்த செயல்திறன்*. மிச்சிகன் பல்கலைக்கழக அச்சகம், 2001.
- [14] ஃப்ரெர், பி. "ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் கற்பித்தல்." கல்வியின் சமூகவியல் நோக்கில் (பக். 374-386). ரூட்லெட்ஜ், 2020.
- [15] கோவன், இ. நிக்கல்சன், எச்., & நார்மிங்டன், கே. *ஒரு நடிப்பை உருவாக்குதல்: வரலாறுகள் மற்றும் சமகால நடைமுறைகளை உருவாக்குதல்*. ரூட்லெட்ஜ், 2007.
- [16] க்ரோடோவ்ஸ்கி, ஜே. *ஒரு ஏழை தியேட்டரை நோக்கி. ஒரு ஏழை தியேட்டரை நோக்கி*. பக். 15 - 26. ரூட்லெட்ஜ், 2012.

- [17] ஹப்து, எம். "கலாச்சார தலையீடாக சமூக அரங்கு: திக்ரே கலைப் பள்ளியால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தீய கண் மீதான சாம்ரே சமூக அரங்கு திட்டம்." சிகாகோ இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக்கழகம், மாஸ்டர் ப்ராஜெக்ட், 2006.
- [18] ஜோஹன்சன், ஓ. சமூக அரங்கம் மற்றும் உதவி. ஸ்பிரிங்கர், 2011.
- [19] கெலின், டி. ஏ. டிராமாடிக் யூனியன்: 1960கள், 2001 இல் தொழிலாளர் அரங்கம்.
- [20] கெர்ஷா, பி. தி பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ்: ரேடிகல் தியேட்டர் அஸ் கல்ச்சரல் இன்டர்வென்ஷன். ரூட்லெட்ஜ், 1992.
- [21] டியாங்கா, ஆர்., & கேபயா, சி. "கென்யாவின் நயன்சா பிராந்தியத்தில் சமூக அரங்கு மற்றும் மேம்பாட்டு நடைமுறைகள்." கிரியேட்டிவ் ஆர்ட்டிஸ்ட்: எ ஜர்னல் ஆஃப் தியேட்டர் அண்ட் மீடியா ஸ்டடீஸ், 10(1), 1-24, 2016.
- [22] மெக்கோனாச்சி, பி. ஏ. "அடிமட்ட அரங்கில் உணர்வின் கட்டமைப்பை அணுகுதல்." தியேட்டர் தலைப்புகள், 8(1), 33-53, 1998.
- [23] எம்டா, இசட். மக்கள் மனிதர்களை விளையாடும் போது: நாடகத்தின் மூலம் வளர்ச்சி தொடர்பு. செட் புக்ஸ், 1993.
- [24] ப்ரென்ட்கி, டி., & பிரஸ்டன், எஸ். (பதிப்பு). தி அப்ளைடு தியேட்டர் ரீடர் (பக்கம் 9). லண்டன்: ரூட்லெட்ஜ், 2009.
- [25] ப்ரென்ட்கி, டி., & செல்மன், ஜே. அரசியல் கலாச்சாரத்தில் பிரபலமான தியேட்டர்: பிரிட்டன் மற்றும் கனடா கவனம். இன்டெலெக்ட் புக்ஸ், 2003.
- [26] ஷெச்னர், ஆர். பிட்வீன் தியேட்டர் அண்ட் ஆந்த்ரோபாலஜி. பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழக அச்சகம், 2010.
- [27] லிட்டில், ஈ. வான் எர்வன், யூஜின். சமூக அரங்கு: உலகளாவிய பார்வைகள். மாடர்ன் டிராமா, 45(3), 476-478, 2002.
- [28] விலே, எல்., & ஃபைனர், டி. ஒரு காட்சியை உருவாக்குதல்: பிரதிநிதித்துவ அதிகாரம் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட் மேம்பாட்டின் சமூகத்தை மையமாகக் கொண்ட செயல்முறை. ஜனநாயகத்தை செயல்படுத்துதல்: நகர்ப்புற சமூக அடிப்படையிலான செயல்திறன் பற்றிய சர்வதேச முன்னோக்குகள், 121-142, 2001.
- [29] தேவானந்த், டி. "நல்லூர் நாடக விழா." ஆக்டிவ் தியேட்டர் இயக்கம், 2015.

References

- [1] Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press, 2005.
- [2] Monbiot, George. "Neoliberalism: the Ideology at the Root of All Our Problems." *The Guardian*, 15 April 2016. Monbiot 2016 available online.

- [3] Brown, Wendy, *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. New York: Zone Books, 2015.
- [4] Steger, Manfred and Ravi Roy. *Neoliberalism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2010. doi:10.1093/actrade/9780199560516.001.0001
- [5] Friedman, Milton and Rose Friedman. *Free to Choose: A Personal Statement*. New York: Harcourt, 1980.
- [6] Ramakumar, R. "Roots of Sri Lanka's economic crisis." *Frontline*, India's National Magazine, Accessed on Apr 22, 2022, frontline.thehindu.com/cover-story/roots-of-sri-lanka-economic-crisis/article38467127.ece
- [7] Tamanna Salikuddin. "Five Things to Know about Sri Lanka's Crisis." Accessed on July 15, 2022. www.usip.org/publications/2022/07/five-things-know-about-sri-lankas-crisis
- [8] G.A. Cornea, R. Jolly and F. Stewart. "Adjustment with a Human Face." Clarendon Press, Oxford, 1987.
- [9] Boal, A. 2000. *Theatre of the Oppressed*. 1979.
- [10] Cohen-Cruz, J. *Practice and Policy in Theatre for Development*. Oxford: James Currey, 1999.
- [11] Chukwu-Okoronkwo, S. O. "Trends in the Development of Alternative Theatre Practice." The Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria Example. *Academic Research International*, 2(3), 682, 2012.
- [12] Byam, L. D. *Community in motion: Theatre for development in Africa*. Greenwood Publishing Group, 1999.
- [13] Haedicke, S. C., & Nellhaus, T. *Performing democracy: International perspectives on urban community-based performance*. University of Michigan Press, 2001.
- [14] Freire, P. "Pedagogy of the oppressed." In *Toward a Sociology of Education* (pp. 374-386). Routledge, 2020.
- [15] Govan, E., Nicholson, H., & Normington, K. *Making a performance: Devising histories and contemporary practices*. Routledge, 2007.
- [16] Grotowski, J. *Towards a poor theatre*. In *Towards a poor theatre*, pp. 15 - 26. Routledge, 2012.
- [17] Habtu, M. "Community Theatre as Cultural Intervention: The Case of the Samre Community Theatre Project on Evil-Eye Organized by the Tigray Arts School." *Illinois University of Chicago, Master Project*, 2006.
- [18] Johansson, O. *Community theatre and AIDS*. Springer, 2011.
- [19] Kellin, D. A. *Dramatic Union: Workers' Theatre in the 1960s*. 2001.
- [20] Kershaw, B. *The Politics of Performance: Radical Theatre as Cultural Intervention*. Routledge, 1992.
- [21] Diang'a, R., & Kebaya, C. "Community theatre and development practices in Nyanza Region, Kenya." *Creative Artist: A Journal of Theatre and Media Studies*, 10(1), 1-24, 2016.
- [22] McConachie, B. A. "Approaching the structure of feeling in grassroots theatre." *Theatre Topics*, 8(1), 33-53, 1998.
- [23] Mda, Z. *When people play people: development communication through theatre*. Zed Books, 1993.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [24] Prentki, T., & Preston, S. (Eds.). *The applied theatre reader* (p. 9). London: Routledge, 2009.
- [25] Prentki, T., & Selman, J. *Popular theatre in political culture: Britain and Canada in focus*. Intellect Books, 2003.
- [26] Schechner, R. *Between Theater and Anthropology*. University of Pennsylvania Press, 2010.
- [27] Little, E. Van Erven, Eugene. Community Theatre: Global Perspectives. *Modern Drama*, 45(3), 476-478, 2002.
- [28] Wiley, L., & Feiner, D. Making a scene: Representational authority and a community-centered process of script development. *Performing democracy: International perspectives on urban community-based performance*, 121-142, 2001.
- [29] Thevananth, T. "Nallur Drama Festival." *Active Theatre Movement*, 2015.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.